

INGLIZ TILI EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH TERMINLARINI O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH XUSUSIYATLARI

Sultonova Dildora Zarif qizi

Qarshi Davlat Universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili yo'nalishi 2-bosqich talabasi

E-mail: sultonovad759@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19763374>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi zamonaviy tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan ekologik terminologiyaning ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinish xususiyatlari, yuzaga keladigan lingvistik muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Shuningdek, terminologik ekvivalentlikni ta'minlash usullari misollar orqali ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ekologiya, terminologiya, tarjima usullari, kalka, ekvivalentlik, "yashil" terminlar, transformatsiya

Bugungi globallashuv jarayonida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari butun dunyo miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, havo va suv resurslarining ifloslanishi kabi muammolar nafaqat tabiiy fanlar, balki lingvistika va tarjimashunoslik sohalarida ham yangi ilmiy yondashuvlarni talab etmoqda. Shu jihatdan ekologik terminologiyani ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish masalasi alohida ilmiy e'tiborni jalb etadi.

Ingliz tili xalqaro ilmiy muloqot tili sifatida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid ko'plab yangi terminlar va tushunchalarni shakllantirib kelmoqda. Ushbu terminlarni o'zbek tiliga to'g'ri, aniq va ilmiy asosda tarjima qilish nafaqat til boyligini oshiradi, balki ekologik bilimlarning keng jamoatchilikka yetib borishini ham ta'minlaydi. Biroq terminologik tizimning murakkabligi, ko'pma'nolilik va madaniy-lingvistik farqlar tarjima jarayonida ma'lum qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Asosiy qism:

Ekologik terminlarni tarjima qilishda bir necha usullardan foydalaniladi. Ushbu usullar tarjima jarayonida terminlarning semantik aniqligini saqlash, ilmiy uslubni buzmaslik hamda o'quvchi uchun tushunarli shaklda yetkazishni ta'minlashga xizmat qiladi. Ekologiya sohasidagi terminlar ko'pincha xalqaro xarakterga ega bo'lgani sababli, tarjimada standartlashuv va terminologik izchillikni saqlash muhim hisoblanadi:

1. To'liq ekvivalentlik (Direct Translation): Ko'pgina terminlar o'zbek tilida tayyor muqobiliga ega.

- *Global warming* – Global isish;

- *Renewable energy* – Qayta tiklanadigan energiya;
- *Air pollution* – Havoning ifloslanishi.

2. Kalka (Nusxa ko'chirish): Ingliz tilidagi terminning tuzilishini saqlagan holda so'zma-so'z o'g'irish.

- *Sustainable development* – Barqaror rivojlanish;
- *Carbon footprint* – Uglarod izi;
- *Greenhouse effect* – Issiqxona effekti.

3. Tavsifiy tarjima (Descriptive Translation): O'zbek tilida bir so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan terminlarni tushuntirish orqali o'g'irish.

- *Greenwashing* – Tashkilotning o'z mahsulotini aslida unday bo'lmasa-da, atrof-muhitga zararsiz qilib ko'rsatishi;
- *Eco-friendly* – Atrof-muhit uchun xavfsiz / tabiatga zarar yetkazmaydigan.

4. Transliteratsiya va transkripsiya: Xalqaro terminlarni o'z holicha qabul qilish.

- *Ecology* – Ekologiya;
- *Biodiversity* – Biodiversitet (biologik xilma-xillik bilan birga qo'llaniladi).

Shuni ta'kidlash joizki, "biodiversity" termini amaliyotda ko'proq "biologik xilma-xillik" shaklida qo'llanadi, chunki bu variant mazmunan aniqroq va keng omma uchun tushunarli hisoblanadi. Umuman olganda, transliteratsiya qilingan terminlar asta-sekin milliy til me'yorlariga moslashib boradi yoki ularning o'rnini to'liq tarjima qilingan variantlar egallashi mumkin.

Muammolar va yechimlar:

Ekologik terminlarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolardan biri — yangi va murakkab tushunchalarning milliy terminologik tizimda hali to'liq shakllanmaganligidir. Ko'plab ekologik atamalar xalqaro ilmiy muhitda paydo bo'lib, qisqa vaqt ichida keng qo'llanila boshlaydi, biroq ularning o'zbek tilidagi muqobillari standartlashmagan bo'ladi. Natijada bir termin turli manbalarda turlicha tarjima qilinadi, bu esa ilmiy izchillik va tushunarlilikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Masalan, "circular economy" termini ayrim manbalarda "aylanma iqtisodiyot", boshqalarida esa "resurs tejovchi iqtisodiyot" tarzida noto'g'ri yoki tor ma'noda talqin qilinadi. Holbuki, ushbu tushuncha iqtisodiy tizimda resurslarning qayta aylanishi va chiqindilarni minimallashtirishga asoslangan kengroq konsepsiyani ifodalaydi. Shu sababli uni "tsiklik iqtisodiyot" yoki "yopiq zanjirli iqtisodiyot" shaklida bixillashtirish (unifikatsiya qilish) maqsadga muvofiqdir.

Bundan tashqari, ekologik terminologiyada ko'pma'nolilik (polisemiya) va kontekstga bog'liqlik ham muhim muammolardan hisoblanadi. Masalan, "sustainability" termini turli kontekstlarda "barqarorlik", "uzluksiz rivojlanish" yoki "ekologik muvozanat" ma'nolarida qo'llanishi mumkin. Bunday holatlarda tarjimon nafaqat til bilimiga, balki soha bo'yicha yetarli bilimga ham ega bo'lishi lozim.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi yechimlar taklif etiladi:

- ekologik terminlarning yagona milliy bazasini yaratish va doimiy ravishda yangilab borish;
- tarjima jarayonida lingvistlar va ekolog mutaxassislar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish;
- xalqaro terminologik standartlarga tayanish va ularni milliy til me'yorlariga moslashtirish;
- yangi terminlarni joriy etishda ularning semantik aniqligi va ommaviy tushunarligini hisobga olish.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, ekologik terminlarni tarjima qilish jarayoni oddiy leksik almashtirishdan ko'ra murakkabroq bo'lib, u lingvistik, semantik va madaniy omillarni chuqur tahlil qilishni talab etadi. Ushbu jarayonda terminlarning mazmunini to'liq va aniq yetkazish, ilmiy uslubni saqlash hamda milliy til me'yorlariga moslashtirish asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ekologik terminologiyani to'g'ri tarjima qilish nafaqat tilshunoslik nuqtai nazaridan, balki ekologik ong va madaniyatni shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, global ekologik muammolar sharoitida aniq va standartlashgan terminologiya ilmiy axborot almashinuvini osonlashtiradi hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ekologik terminlarni tarjima qilishda tizimli yondashuvni joriy etish, ilmiy asoslangan lug'atlar yaratish va terminologik siyosatni rivojlantirish zarur. Kelgusida ushbu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar ekologik terminlarning yanada mukammal va izchil tarjima qilinishiga zamin yaratadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida". – Toshkent, 1992.
2. Salomov G'. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1983.

3. Hoshimov G.M. Inglizcha-o'zbekcha ekologik terminlar lug'ati. – Toshkent, 2015.
4. Oxford Dictionary of Ecology. – Oxford University Press, 5th edition, 2017.
5. Newmark P. A Textbook of Translation. – New York: Prentice Hall, 1988.
6. United Nations Environment Programme (UNEP) official reports and terminology database. [unep.org]

